

LAS ELITES Y LOS “MALES” DE LA ARGENTINA

JUICIOS E INTERPRETACIONES EN TRES MOMENTOS DEL SIGLO XX*

LEANDRO LOSADA**

Este artículo analiza diferentes argumentaciones que compartieron una perspectiva: pensar los avatares de la Argentina a partir de sus elites. Se han elegido tres tipos de registros: 1) ensayos del Centenario, 2) textos del revisionismo histórico, 3) trabajos fundacionales de la sociología académica. Cada uno de ellos estuvo vinculado a coyunturas con problemas o temas distintivos, que motivaron miradas en perspectiva o de largo plazo sobre la historia del país: los desafíos de una sociedad recompuesta por la inmigración y la democratización política, la crisis de 1930, el peronismo, la dependencia, y la modernización y el desarrollo. La interrogación sobre las elites y su relación con la sociedad argentina fue una de las claves interpretativas para pensar esos temas.

Algunas breves aclaraciones sobre decisiones metodológicas. Entre los tres momentos los conceptos utilizados cambiaron: patriciado, oligarquía, burguesía, clase dominante. Aquí se analizará el significado de cada uno, así como los problemas y la representación de la sociedad que motivaron su elección. Al usar el concepto “elite” no se pretende por lo tanto disolver o desconocer esas diferencias. Asimismo, lejos se está de argumentar que hubo una forma común a los autores elegidos de concebir la estratificación o las relaciones sociales y que el concepto elites es el adecuado para definirla. Este concepto se utiliza aquí por una razón heurística: ofrece un parámetro o un denominador común que permite poner en diálogo diferentes enfoques más allá de elecciones específicas, al recortar la perspectiva compartida entre ellos, pensar los problemas argentinos desde las características o responsabilidades de sus estratos superiores. El concepto elite, a la vez, posibilita la distinción de los grupos que fueron elegidos en cada ocasión, o la dimensión de análisis priorizada para su selección y estudio: el control del Estado (elites políticas), la propiedad y la gravitación en la economía (elites económicas), la posición y la función social (elites sociales). Dado que el propósito del trabajo es justamente comparar miradas de distintos momentos históricos y contextos intelectuales que en general no se han vinculado entre sí desde la aproximación que aquí se propone, se ha considerado que el concepto elite,

* Agradezco los comentarios de Paula Bruno a versiones previas de este trabajo.

** CONICET/ IEHS-IGEHCs, UNCPBA. Pinto 399, CP: 7000, Tandil, Provincia de Buenos Aires.
Tel: 0249-444-5683. E-mail: llosada@utdt.edu

entonces, es un recurso válido que habilita la comparación y el diálogo entre ellos, sin desconocer sus especificidades y contrapuntos¹.

Finalmente, sobre los criterios de selección bibliográfica: de los tres registros a analizar, se han elegido textos que detenida o específicamente abordaron las elites. De más está aclarar, no se pretende agotar los vastos caminos interpretativos que las producciones del Centenario, el revisionismo o la sociología han vertido sobre otros aspectos del pasado argentino. La selección se ha orientado por la pertinencia de los textos abordados para mostrar tópicos y condensar argumentos característicos de sus respectivos contextos. La intención no es evaluar su idoneidad o su vigencia. El propósito es mostrar qué tipo de concepción de la sociedad argentina y de sus problemas devuelve estudiarlos a partir de las elites. En esa pregunta, se entiende, radica la relevancia del ejercicio propuesto. Por ello en las conclusiones, luego de una revisión en perspectiva de lo abordado a lo largo del texto, se plantearán dos puntos. El primero, los desplazamientos que se pueden ver entre los tres registros elegidos, que a su modo son testimonios de los cambios que hubo en las miradas sobre el país a medida que trascurrió el siglo xx: del optimismo a la incertidumbre y luego al desencanto, para, finalmente, indagar las razones del fracaso; de la interrogación sobre las aptitudes de conducción de las elites dirigentes, a una crítica de la sociedad que esas elites habían diseñado para la Argentina; del giro de la atención en las elites políticas a las económicas y sociales. El segundo punto serán algunos argumentos acerca de las singularidades de pensar el país a partir de las elites y sus diferencias con otras perspectivas, que realizaron el mismo ejercicio considerando variables diferentes (económicas, políticas, sociales).

El Centenario

Los años que rodearon a 1910 fueron pródigos en balances, diagnósticos y miradas prospectivas. Sus estímulos fueron el autoproclamado centenario de vida independiente; la fenomenal transformación social y económica iniciada en 1880; y los interrogantes motivados por el cambio en las reglas del sistema político deparado por la llamada Ley Sáenz Peña de 1912, que estableció un padrón electoral permanente e independiente del poder político, y el sufragio secreto, obligatorio y universal.

En semejante coyuntura, sobresalieron las preguntas referidas a cuáles eran los logros alcanzados y cuáles las deudas pendientes en el camino de la Argentina hacia la civilización y el progreso. Por un lado, se resaltaron los problemas acarreados por la misma metamorfosis de la sociedad, no pronosticados en el proyecto fundacional: la cuestión nacional (la integración social y cultural de los inmigrantes) y la cuestión social (en alusión al conflicto social)². Por otro lado, se afirmó que esos problemas

¹ Cfr. Leandro Losada, "¿Oligarquía o elites? Estructura y composición de las clases altas de la ciudad de Buenos Aires entre 1880 y 1930", *Hispanic American Historical Review*, vol. 87, N° 1, pp. 43-75; Leandro Losada, "Reflexiones sobre la historia de las elites en la Argentina: usos de la teoría social en la producción historiográfica", *Trashumante. Revista Americana de Historia Social*, N° 1, 2013, pp. 50-72.

² Eduardo Zimmermann, *Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina 1890-1916*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana/Universidad de San Andrés, 1995; Fernando Devoto, *Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo. Una historia*. Buenos Aires: Sudamericana, 2002; Lilia Ana Bertoni, *Patriotas, cosmopolitas, nacionalistas. La construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIX*. Buenos Aires: FCE, 2001.

recientes no debían ocultar dificultades más persistentes, que podían explicar, incluso, los dilemas del Centenario: las multitudes inmigratorias reeditaban en otra escala las multitudes criollas de la primera mitad del siglo xix (y eventualmente, sus indeseables expresiones políticas: el caudillismo); la corrupción de la vida pública tenía un origen último en la época colonial. Desde aquí, los problemas del proyecto fundacional podían deberse a dos aspectos: su incompleta raigambre, que por lo tanto debía profundizarse; su inadecuación al medio local, que llevaba a una impugnación más directa, aunque fuera implícita, de su idoneidad³.

Así, para algunas miradas, los problemas del Centenario, tuvieran raíces recientes o más profundas, venían de abajo: de los inmigrantes, de los trabajadores asalariados, o de una sociedad que no tenía expresión en el sistema político.

Las elites, sin embargo, también fueron objeto de escrutinio crítico. Por un lado, algunos análisis se concentraron en las conductas de las elites políticas, concluyendo que el personalismo, el faccionalismo, la corrupción de los "gobiernos electores", mostraban que en ellas persistían los atavismos criollos. La "ley del odio" de Joaquín V. González es un exponente de este diagnóstico⁴. Los proyectos de reforma política de inicios del siglo xx, entre cuyos autores estuvo el propio González, y la misma Ley Sáenz Peña, a su modo trataron de responder a estos problemas. Junto a la intención de habilitar una expresión genuina del voto popular, se contó la de regenerar las conductas de las elites políticas, alentando la formación de partidos programáticos en vez de facciones personalistas, y propiciar un acercamiento de las elites económicas y sociales a una vida política de la que se habían autoexcluido a raíz de la corrupción reinante⁵.

Hubo otro tipo de abordajes, que es el que aquí se tratará. La atención se concentró en la composición social de las elites dirigentes, e incluso en sus identidades sociales. La pregunta que motivó tales aproximaciones fue si había una correspondencia entre los sectores dirigentes y la sociedad que debían conducir. Era un enfoque, por decir así, que se interrogaba sobre las conductas y aptitudes, pero colocando antes la pregunta por la idoneidad de las elites por sus características más propiamente sociales. Puede decirse que hubo dos miradas, opuestas entre sí: las elites carecían de facultades de conducción debido a que sus elencos no se habían renovado; o, en cambio, sus carencias eran consecuencia de que los había afectado una profunda mutación. Los textos aquí elegidos se publicaron en la *Revista Argentina de Ciencias Políticas*, y ello no parece casual. Esta publicación tuvo entre sus inquietudes centrales

³ José María Ramos Mejía, *Las multitudes argentinas (1899)*. Buenos Aires, La Cultura Popular, 1934; Juan Agustín García, *La ciudad indiana (1900)*. Buenos Aires: Eudeba, 1964. Ver Natalio R. Botana y Ezequiel Gallo, *De la República posible a la República verdadera*. Buenos Aires: Ariel, 1997; Oscar Terán, *Vida intelectual en el Buenos Aires fin-de-siglo (1880-1910)*. *Derivas de la "cultura científica"*. Buenos Aires: FCE, 2000; Fernando Devoto (Introducción y selección), *Juan Agustín García. La ciudad indiana, Sobre nuestra incultura y otros escritos*. Buenos Aires: Universidad de Quilmes, 2006. Vale agregar que los diagnósticos del Centenario también incluyeron otras preocupaciones. Ver Paula Bruno, *Pioneros culturales de la Argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2011.

⁴ Joaquín V. González, *El Juicio del siglo, o cien años de historia argentina (1910)*, Buenos Aires: Ceal, 1979. Ver Darío Roldán, Joaquín V. González. *A propósito del pensamiento político-liberal (1880-1920)*, Buenos Aires: Ceal, 1993.

⁵ Fernando Devoto, "De nuevo el acontecimiento: Roque Sáenz Peña, la reforma electoral y el momento político de 1912", en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, Tercera Serie, N° 14, 2° semestre, 1996; Martín Castro, *El ocaso de la República oligárquica*, Buenos Aires: Edhasa, 2012.

la correspondencia entre sociedad y política desde una óptica que incluyó pero por cierto trascendió la reforma electoral como modo de conseguirla⁶.

Por un lado, se planteó que las elites políticas se veían como un patriciado. Esta identidad social fomentaba una inclinación al “mando”, que posiblemente provocaría una adaptación errática a una sociedad democrática, como la argentina de inicios de la década de 1910. Era difícil que se asumiera que el gobierno “moderno” implicaba elencos políticos rotativos y una participación socialmente ampliada en la vida política. En alusión al esquema adaptado para el análisis, parecía complicado que la Argentina lograra las condiciones que habían enmarcado el esplendor de Roma: la coparticipación en el poder de patricios y plebeyos (aquí, entre criollos viejos e inmigrantes)⁷.

Según este diagnóstico, el patriciado era un atavismo que condensaba el desajuste entre política y sociedad: una identidad que perduraba en franjas de los sectores dirigentes una vez desaparecidas las condiciones sociales que la habían promovido. De acuerdo a Raymundo Wilmart, en la época colonial y en las primeras décadas independientes existía una sociedad estamental, dividida entre patricios (los grupos hispano criollos y sus descendientes) y clientes (las castas coloniales, el gauchaje). Una vez avanzada la inmigración (los “plebeyos”), el patriciado había perdurado gracias a los gobiernos electores. Estas circunstancias alejaron de la política a las familias “plebeyas”, pero también a familias viejas, incluso a las mejores de ellas. El patriciado, así, más que a una clase social, refería a los elencos políticos provenientes de familias viejas con una noción patrimonialista del poder. Wilmart subrayaba además la escasa fundamentación de la condición patricia, no solo por la renovación social en sí sino porque esta había alcanzado también a las elites. A raíz de ello era improbable que hubiera un núcleo social que propiamente pudiera considerarse patriciado. Se develaba el artificio de una identidad que, al subrayar la antigüedad, había pretendido ocultar los orígenes recientes, y no necesariamente decorosos, de las elites argentinas del cambio de siglo⁸.

En suma, Wilmart planteaba los eventuales problemas de adaptación a la democracia de una elite que se consideraba patricia, desde prismas interpretativos que, como se vio más arriba, proliferaron en esta coyuntura: la supervivencia de atavismos criollos conjugados con (o más aun, perpetuados gracias a) una política signada por gobiernos electores. No abarcaba a una clase o a un grupo social en su conjunto (las viejas familias) sino a aquellas insertas en política, entendidas, por lo demás, como sus exponentes menos virtuosos⁹.

En otras lecturas, los problemas de la Argentina del Centenario, entendidos como las dificultades de gestión que supone una sociedad transformada en la que además

⁶ Darío Roldán, *Crear la democracia. La Revista Argentina de Ciencias Políticas y el debate en torno de la República Verdadera*. Buenos Aires: FCE, 2006, pp. 7-52.

⁷ Raymundo Wilmart, “Patricios, clientes y plebeyos (Roma Antigua y Argentina Moderna. Comparaciones y Sugestiones)”, *Revista Argentina de Ciencias Políticas*, T. V, 1912, pp. 129-138.

⁸ Ver Leandro Losada, *La alta sociedad en la Buenos Aires de la Belle Époque*. Buenos Aires: Siglo XXI Iberoamericana, 2008, pp. 319-340.

⁹ La brecha entre gente decente y política no era desde ya original de Wilmart ni tampoco del Centenario: era un argumento recurrente, que por ello se acompañaba de una definición de las elites políticas como oligarquías cerradas sobre sí mismas. Ver Hilda Sabato y Elías Palti, “¿Quién votaba en Buenos Aires? Práctica y teoría del sufragio, 1850-1880”, en *Desarrollo Económico*, vol. 30, N° 119, 1990, pp. 395-424.

se han alterado las reglas del juego político, también tenían en las elites políticas una de sus razones, pero desde coordenadas diferentes a las de Wilmart. El problema radicaba en su mediocridad¹⁰. La misma no se derivaba de las circunstancias que primaron en la lectura Sáenzpeñista y regeneracionista, como la dinámica de la vida política, el faccionalismo y el personalismo.

Las causas eran de otro orden. Por un lado, una burocratización de la gestión pública que, más que traducirse en eficiencia, daba lugar a la prebenda y a la multiplicación de empleo como retribución de favores personales (la "empleomanía", extendida expresión de la época¹¹). El arribismo atravesaba a los elencos políticos y administrativos, siendo razón de su deterioro. Semejante observación fue usual, compartida por un amplio abanico de autores, de José Nicolás Matienzo a Lucas Ayarragaray¹². Los exponentes de este fenómeno, subrayaba Saavedra, eran los inmigrantes, pero también los elencos políticos del PAN llegados al poder en 1880: en este año había ocurrido "una crisis de las buenas costumbres. Fue como una invasión comunista que desalojara el alma de una vieja sociedad señorada"¹³. Tampoco aquí la evaluación era muy original: los advenedizos y "bárbaros del norte" habían sido formas de descalificar al nuevo oficialismo ya en los años ochenta¹⁴.

El énfasis más sugerente es que la mediocridad de las elites políticas era el resultado de la transformación misma de la política. Así se advierte en la definición de las distintas generaciones que se habían sucedido a lo largo del siglo XIX: "libertadores", "constituyentes", "administradores"¹⁵. Más allá de notar cómo aquello que se había visto como positivo en el ochenta, la paz y la administración¹⁶, se tornaba negativo al implicar una pérdida de épica, el diagnóstico habilitaba pocas expectativas de mejora, o en todo caso exigía reformas que trascendieran los aspectos meramente electorales, en tanto los cambios enumerados se conectaban con transformaciones estructurales, políticas y sociales. Para lo que aquí interesa, las perspectivas sombrías no provenían de la permanencia en el poder, desde antiguo, de un mismo núcleo social, o de manera más precisa, de un elenco político que,

¹⁰ Osvaldo Saavedra, "Nuestros políticos (Capítulos de un libro inédito)", *Revista Argentina de Ciencias Políticas*, T. X, 1915, pp. 600-616.

¹¹ Tema que motivó, por ejemplo, debates en torno al perfil deseable del mundo universitario: profesionalista u orientado a la investigación y la ciencia "pura". Cfr. Ernesto Quesada, *El ideal universitario*, Buenos Aires, 1918; Rodolfo Rivarola, *Universidad social. Teoría de la Universidad Moderna*, Buenos Aires: La Facultad, 1915.

¹² José Nicolás Matienzo, *El gobierno representativo federal en la República Argentina*. Madrid: Ed. América, 1917, p. 176-177, 320; Lucas Ayarragaray, *Cuestiones y problemas argentinos contemporáneos*. Buenos Aires: J. Lajouane & Cía Ed., 1930. Ver también Rodolfo Rivarola, "El presidente Sáenz Peña y la moralidad política argentina", en *Revista Argentina de Ciencias Políticas*, T. IX, 1914, pp. 5-45.

¹³ Saavedra, "Nuestros políticos", pp. 601-602. Otros dos rasgos corruptores, reiterados, como se vio, en varios textos contemporáneos eran: los gobiernos electores ("la política amigable de las oligarquías") y un diseño institucional tendiente a la copia más que a la atención a las singularidades locales.

¹⁴ Cfr. Carlos Iburguren. Ver *La historia que he vivido*. Buenos Aires: Dictio, 1977, p. 50.

¹⁵ Esta consideración negativa de los políticos de inicios de siglo sobrevivió, como lo indica su aparición en libros de memorias. Ver Emilio Hardoy, *No he vivido en vano (Memorias)*. Buenos Aires: Marymar Ediciones, 1993.

¹⁶ Paula Alonso, "En la primavera de la historia. El discurso político del roquismo de la década del ochenta a través de la prensa", en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, N° 15, 1° semestre, 1997, pp. 35-70.

si no representaba al conjunto de un eventual "patriciado", sí provenía de él; era una élite política renovada en su composición e históricamente empequeñecida en comparación con sus antecesoras. El problema no era la continuidad en el poder de determinadas elites sino la ruptura que había implicado 1880 en la composición de sus elencos.

Un último análisis a referir aquí es de Julio Monzó¹⁷. A su parecer, los problemas de la Argentina democratizada por la Ley Sáenz Peña, tenían, en primer lugar, una causa profunda: se había implementado un diseño institucional poco apropiado para el medio local. La inadecuación había producido un efecto importante: la democracia proyectada había sido sustituida por un régimen aristo-plutocrático. El elitismo político, así, no era el resultado de una concepción patrimonialista del poder en los grupos dirigentes (como en Wilmart); sino la traducción política de las singularidades del medio local (las grandes distancias, la pobreza cultural y material de amplias franjas de la población, etc.) que el proyecto fundacional no había podido revertir: sus errores radicaban en un excesivo idealismo; era responsable por omisión más que por acción. El sistema político, entonces, se había signado por la dominación local de oligarquías provinciales, sostenidas y cooptadas por un poder central controlado por la plutocracia porteña, cuyo núcleo distintivo eran los estancieros de la pampa húmeda (retratados, a partir de James Bryce –y de manera análoga al texto de Wilmart–, como grandes propietarios con férrea ascendencia sobre la peonada, caracterizada como "adherentes feudales")¹⁸.

Ahora bien, según el autor, el poder político y la dominación social de esta elite se encontraban jaqueados hacia mediados de los años diez. La razón era la fenomenal transformación social ocurrida en los últimos treinta años: la inmigración y el desarrollo económico habían traído consigo nuevos grupos sociales, desde las burguesías comercial e industrial hasta la clase obrera. En este nuevo escenario, aquella configuración política estaba inexorablemente destinada a desaparecer, y la readecuación al nuevo contexto era uno de los motivos de incertidumbre. A diferencia de Wilmart, no se concluía que la derivación de ello sería un posicionamiento reactivo a la democracia; se contemplaba la posibilidad de una reconversión de la elite como una fuerza conservadora respetuosa del nuevo escenario, a la manera de la *gentry* inglesa¹⁹.

Aquí interesa subrayar dos acentos. Uno, que el cambio social que llevaba al desplazamiento de la elite era el resultado de un conjunto de decisiones políticas implementadas por esa misma elite²⁰. En segundo lugar, las presiones políticas de los nuevos grupos sociales, que aparecen como causas importantes de las circunstancias que habían conducido a la Ley Sáenz Peña, se debían a que esa elite había cerrado sus fronteras, por la riqueza acumulada, pero también por una conciencia aristocrática deparada por la apertura cosmopolita y la prosperidad del cambio de siglo. Las clases medias, así, más que el producto del ascenso social, lo eran de la clausura

¹⁷ Julio Monzó, "Las clases dirigentes (Ensayo de un capítulo de sociología argentina)", *Revista Argentina de Ciencias Políticas*, T. VI, 1913, pp. 384-397.

¹⁸ Monzó, "Las clases dirigentes", pp. 388-389.

¹⁹ Monzó, "Las clases dirigentes", pp. 396-397.

²⁰ Un énfasis que tiene parecidos con el que Leopoldo Lugones planteara en sus conferencias del Teatro Odeón de 1913, al referir la oligarquía inteligente y patriótica que había preparado la democracia contra su propio interés. Leopoldo Lugones, *El Payador*. Buenos Aires: Huemul, 1972, pp. 71-74.

de la elite, frente a la cual aquellas pasaban a confrontar, o al menos a diferenciarse políticamente, de esta última. La sociedad de clases emergía por una interrupción de la movilidad, operada desde arriba, más que como consecuencia necesaria del desarrollo capitalista argentino. Vale notar, a su vez, que las actitudes refractarias de la elite se vinculaban con identidades sociales diferentes de las resaltadas por Wilmart: era la altivez aristocrática (mejor aún, plutocrática), no el patrimonialismo patricio, la que las motivaba. Era una identidad social derivada de un estilo de vida recientemente adoptado, en lugar de la proyección política de una identidad que remitía a un origen social y a una actuación pública.

En síntesis, Monzó identificaba una elite dominante asociada con los grandes terratenientes pampeanos: este círculo era el más rico pero también el que había conducido políticamente al país, apoyado en un poder central sostenido y reforzado por oligarquías provinciales. Su retrato, por lo tanto, disonaba con el de otros contemporáneos. Por un lado, porque si bien la perspectiva de análisis ensaya explicaciones de índole política, el actor protagónico en su interpretación es un grupo económico y social. En segundo lugar, los acentos de Monzó difieren de los que habían enfatizado una disociación entre elites políticas, sociales y económicas a partir del ochenta, a la cual atribuían la chatura y la mediocridad de las elites políticas (como Saavedra), que por ello era necesario revertir (como se había propuesto el saenzpeñismo). Ahora bien, el estado de cosas retratado por el autor no sobreviviría, a su entender, más allá del Centenario y el cambio político ocurrido a partir de 1912. Las oligarquías provinciales y la plutocracia porteña tenían los días contados (lo que habilitaba la incertidumbre de los rumbos que tomaría el país). Se cerraba un ciclo. Lo significativo es que era un desplazamiento autoinfligido: la elite era víctima de una modernización económica y social que ella misma había implementado.

El revisionismo

La categoría "revisionismo histórico" incluye un conjunto de trabajos y autores muy diverso cuando no disímil en lo referido a sus inscripciones y perspectivas políticas e ideológicas. A su vez, ni sus temáticas prevalecientes ni las críticas enarboladas contra la llamada "historiografía liberal" le fueron exclusivas u originales. Por ejemplo, la recuperación de Rosas y del federalismo se había operado ya, cuanto menos, en el cambio de siglo, para pensar la persistencia de ciertos problemas estructurales de la política y de la sociedad, como en el caso de José María Ramos Mejía, pero también de manera más abiertamente reivindicatoria, por ejemplo en Adolfo Saldías o Ernesto Quesada²¹. Contemporáneamente a la aparición del revisionismo, franjas de la historiografía académica revalidaron algunos legados del rosismo en la historia nacional, aunque más por su relación con la ordenación institucional que por ser una alternativa a ella, como en el caso de la obra de Emilio Ravignani²².

Por lo tanto, la singularidad de ese ámbito abanico que es el revisionismo histórico radicó más bien en haber ofrecido intervenciones que ensayaron apelaciones

²¹ También podría sumarse Francisco Ramos Mejía, que reivindicaba el federalismo, aunque vinculándolo a la tradición colonial. Ver Fernando Devoto y Nora Pagano, *Historia de la historiografía argentina*. Buenos Aires: Sudamericana, 2009, pp. 73-138.

²² Devoto y Pagano, *Historia de la historiografía argentina*, pp. 165-170.

al pasado, menos interesadas por el análisis del pasado en sí que por encontrar allí la cifra de un presente evaluado de modo sombrío. La identificación de las raíces históricas de los problemas nacionales daba autoridad a los diagnósticos del presente (y a los pronósticos sobre el futuro), y a su vez, suponía develar las imposturas y falsificaciones de la "historia oficial" (para ello, fue una credencial a favor que todos estos trabajos se hubieran realizado por afuera del ámbito académico). Otro aspecto común, que subyace a sus juicios y énfasis, es que procedieron, en primer lugar, de un contexto intelectual y político en el que se fracturó el consenso sobre la tradición liberal o fundacional de la Argentina moderna, y más tarde, de la reconfiguración política que implicó la irrupción del peronismo²³.

Así, se pueden identificar dos momentos o corrientes revisionistas, a raíz de sus diferentes contextos de surgimiento así como de las perspectivas políticas de sus trabajos y autores más emblemáticos: un primer revisionismo, de la década de 1930 y vinculado al nacionalismo autoritario; un segundo revisionismo, de las décadas de 1950 y 1960, referenciado con franjas de la izquierda argentina, más precisamente con la denominada izquierda nacional, que interpeló la relación entre peronismo, socialismo y nacionalismo, entre revolución nacional y revolución social. Entre ambos momentos o corrientes hay denominadores comunes, aquellos que fundamentan su definición, precisamente, como revisionistas (la crítica a la llamada historiografía liberal), pero también contrapuntos, por ejemplo, las controversias sobre Rosas, reivindicado como garante del orden social o como líder nacional y popular según los casos. Más aun, para algunas perspectivas, los textos de la izquierda nacional deben pensarse en el conjunto más amplio de la historiografía de izquierdas antes que en un universo, como el del revisionismo, que los emparentaría con trabajos anclados en las antípodas ideológicas²⁴.

Aquí se repasarán tres obras, una de ellas ejemplar del primer momento, *La Argentina y el Imperialismo británico*, de Rodolfo y Julio Irazusta; las otras dos, del segundo: Rodolfo Puiggrós, *Historia crítica de los partidos políticos argentinos*, y Jorge Abelardo Ramos, *Revolución y contrarrevolución en la Argentina*²⁵. Como se contiene en lo recién dicho, pueden establecerse entre ellas claves de lectura comunes. Comparten la voz elegida para definir el actor objeto de análisis: oligarquía, entendida como un elenco rector de los destinos del país durante buena parte de su historia, cuyo carácter distintivo es el de encarnar intereses contrarios a los de la nación. Los problemas argentinos son consecuencia del éxito de la oligarquía.

Ahora bien, por otro lado, la definición precisa de ese concepto, y desde allí, la identificación de los problemas considerados decisivos para las derivas argentinas,

²³ Tulio Halperin Donghi, *La Argentina y la tormenta del mundo. Ideas e ideologías entre 1930 y 1945*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2003, pp. 51-98; Tulio Halperin Donghi, "El revisionismo histórico argentino como visión decadentista de la historia nacional", en *Tulio Halperin Donghi, Ensayos de historiografía*. Buenos Aires: El cielo por asalto, 1996, pp. 107-126.

²⁴ Alejandro Cattaruzza, "El revisionismo: itinerarios de cuatro décadas", en Alejandro Cattaruzza y Alejandro Eujanian, *Políticas de la Historia. Argentina 1860-1960*. Buenos Aires-Madrid: Alianza Editorial, 2003, pp. 143-182; Devoto y Pagano, *Historia de la historiografía argentina*, pp. 287-337. Cfr. también Horacio Tarcus, *Silvio Frondizi y Milcíades Peña. El marxismo olvidado en la Argentina*. Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 1996.

²⁵ Rodolfo y Julio Irazusta, *La Argentina y el Imperialismo británico. Los eslabones de una cadena, 1806-1933*. Buenos Aires: Tor, 1934; Rodolfo Puiggrós, *Historia crítica de los partidos políticos argentinos*. Buenos Aires: Argumentos, 1956; Jorge Abelardo Ramos, *Revolución y contrarrevolución en la Argentina. Historia de la Argentina en el siglo XIX*. Buenos Aires: Plus Ultra, 1965 (Primera edición, 1957).

son disímiles. Para los Irazusta, la oligarquía remite a un grupo político e ideológico. Para Puiggrós y Ramos, connota más bien elites económicas, grupos propietarios, clases sociales. Esto es el resultado de las comentadas diferencias de contexto y de perspectivas de análisis entre las tres obras: un nacionalismo antiliberal y de inflexiones católicas antimodernas en el primer caso; interpretaciones basadas en una aplicación singular de las matrices marxistas a la reflexión sobre la historia argentina, en los otros dos. Con todo, esta dicotomía puede matizarse. Por un lado, porque en ocasiones la noción de oligarquía se emplea para referir un actor colectivo en el que se funden rasgos políticos, económicos y sociales. En segundo lugar, porque la distinción entre la obra de los Irazusta y las de Ramos y Puiggrós podría ocultar los contrapuntos existentes entre estos dos autores (así como entre ellos y otros, ya fueran de la izquierda nacional o de otras variantes más ortodoxas del marxismo, como se verá).

La oligarquía según los Irazusta

La crisis de 1930, el golpe de Estado de ese mismo año y el escenario político abierto a partir de entonces, alentaron una mirada crítica de las elites políticas y económicas, que no fue exclusiva del revisionismo ni de los hermanos Irazusta. Se ha visto que la explicación de los problemas de la Argentina a partir de sus sectores dirigentes ya reconocía antecedentes en el Centenario. En los años 1920, la elite terrateniente había comenzado a ser objeto de una creciente desacreditación pública, en el contexto de la crisis del sector rural de inicios de la década. En otra clave, el radicalismo triunfante en 1916 había legitimado (y explicado) ese éxito como el resultado de una confrontación de la Nación, cuya expresión política redentora era precisamente el radicalismo, contra un régimen oligárquico fraudulento que la asfixiaba y sojuzgaba²⁶. Por último, las apelaciones antiimperialistas y dependentistas que nutrieron las críticas revisionistas de las elites (también variadas en su sentido y alcance –en tanto fueron más características o sistemáticas en los textos referenciados con la izquierda nacional, como se verá más abajo–), formaron parte de los tópicos discursivos e intelectuales de los años veinte y treinta (de izquierda a derecha y con destinatarios cambiantes, de Estados Unidos a Inglaterra).

En el texto de los hermanos Irazusta, según se anticipó líneas arriba, la oligarquía es un actor de naturaleza fundamentalmente ideológica²⁷. Esto es, el encargado de la aplicación del liberalismo, en un sentido que abarca el liberalismo económico, el laicismo cultural, y una política exterior conciliadora responsable de la pérdida de territorios que eran constitutivos de la nación. Su historia se inicia con el grupo rivadaviano, continúa con los exiliados durante el rosismo, los conductores del país después de Caseros, en especial Sarmiento, y el roquismo. Vale señalar que no todos los personajes son puestos en un lugar de equivalencia: a Urquiza y a Mitre, sindicados como funcionales a la oligarquía, se les reconocen acciones patrióticas. El mismo Roca es artífice de una empresa reivindicada, la conquista del desierto, pero también lo es del régimen político que consolida a la oligarquía. Esta, desplazada

²⁶ Tulio Halperin Donghi, *Vida y muerte de la República verdadera (1910-1930)*. Buenos Aires: Ariel, 1999, pp. 193-205.

²⁷ El análisis que sigue, derivado de Irazusta e Irazusta, *La Argentina y el imperialismo*, pp. 99-157.

por la Unión Cívica Radical, se reinstala en el poder en 1930, siendo el Pacto Roca Runciman, el móvil del texto, la expresión de esa restauración y de la continuidad de una política antinacional.

Valen entonces dos señalamientos: la oligarquía es antinacional porque implica la dominación extranjera (fundamentalmente británica), que es económica, pero no solo ni siquiera principalmente económica: también es espiritual (gracias al laicismo) y territorial (debido a ocupaciones y secesiones varias, desde los territorios del Virreinato a los bloqueos anglo franceses). El nacionalismo desde el que se crítica a la oligarquía es esencialista en lo territorial y cultural, y de inflexiones militaristas.

En segundo lugar, la contracara de la oligarquía no es solo (ni principalmente) el pueblo, aunque se subraya su oposición a la oligarquía (que hace que su dominación únicamente pueda hacerse efectiva por la fuerza o de manera fraudulenta), sino también el patriciado. Es decir, un sector de las elites criollas que sí se identifica con los intereses nacionales. Aquí sobresale Rosas, pero también San Martín o Carlos María de Alvear. El patriciado de los Irazusta alude entonces a cualidades diferentes de como lo definían algunos analistas del Centenario. Se lo concibe, por decirlo así, de manera más clásica: no como un grupo de pretensiones patrimonialistas sobre el país, sino como un conjunto de figuras distintivas por su virtud patriótica (que lleva a definirlos también como una aristocracia: una selección de los mejores que gobiernan en nombre del bien común, o más precisamente, del interés nacional). La oligarquía, en este sentido, ni siquiera califica como clase dirigente; son meros usufructuarios de las posiciones públicas. No gobiernan para los intereses de ningún grupo propietario local; lo hacen directamente para los intereses extranjeros²⁸.

La oligarquía en Puiggrós y Ramos

En estos autores la oligarquía adquiere otro significado: tiene una naturaleza principalmente económica y social, aunque también detenta poder político. Por eso la crítica al liberalismo es diferente de la contenida en los Irazusta: es la superestructura política e ideológica que habilita una dominación de clase (y la dependencia extranjera que viene con ella), no el responsable último o fundamental de las desgracias nacionales.

Con todo, también hay matices, no menores, entre ambos. Para Puiggrós, la oligarquía es la oligarquía vacuna: los grandes terratenientes bonaerenses. Su formación se da entre 1860 y 1890, cuando se opera la integración de la economía nacional a la economía mundial. Esto explica su carácter: la oligarquía es la causa o la base interna de la introducción del capital extranjero en el país, y desde allí, de una organización económica signada por la dependencia del imperialismo (inglés). Más aun, la oligarquía es la artífice del único tipo de desarrollo capitalista posible para la Argentina: dependiente del imperialismo²⁹.

Según Puiggrós, el momento histórico de su consolidación (y con ella, del capitalismo dependiente), ocurre cuando la oligarquía vacuna establece una alianza con

²⁸ Un análisis de otras miradas de Julio Irazusta sobre las elites argentinas, en Paula Bruno, "Un balance acerca del uso de la expresión *generación del 80* entre 1920 y 2000", *Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales*, N° 68, mayo-agosto 2007, pp. 117-161. Cfr. también Fernando Devoto, *Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna. Una historia*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002.

²⁹ Puiggrós, *Historia crítica*, pp. 17-35; también, 215-231.

las oligarquías terratenientes del interior, desinteresándose para ello, incluso, de los intereses bonaerenses. Esa alianza se da en 1880 con el Partido Autonomista Nacional, y su exponente emblemático es Julio Roca³⁰. Desde allí, Puiggrós resalta el carácter contradictorio del papel histórico de la oligarquía: organiza el país bajo la dependencia externa, condición en la que se sostiene su poder y riqueza, pero, al mismo tiempo, a través de ese proceso, desencadena una transformación económica y social de la que emergerán las fuerzas nacionales destinadas a superar la dominación oligárquica (y capitalista)³¹. Esos efectos se sienten ya en la crisis de 1890, que expone, para Puiggrós, la llegada a la escena del proletariado y la burguesía, esta última, abogando por la democracia a través de la UCR³². La afanosa búsqueda de la oligarquía por retener el poder a pesar del cambio de las condiciones objetivas se despliega desde entonces, primero a través del acuerdo, el contubernio, la cooptación (en 1890), y más adelante, mediante la recuperación del poder por la fuerza (en 1930), luego de haberlo cedido ante el cambio de la estructura social argentina y sus consecuentes demandas políticas: esa es la razón de la Ley Sáenz Peña, encrucijada que provoca la crisis y la confrontación interna del elenco político oligárquico y una momentánea orfandad política que se resarcirá en los años radicales, reagrupando fuerzas propias (los sectores conservadores), y una vez más, ajenas pero cómplices (desde el radicalismo antipersonalista al socialismo independiente)³³. Más allá de contrastes notorios en perspectivas, lenguajes y pronósticos, el retrato de Puiggrós no está muy lejano al de Monzó en tiempos del Centenario: este también retrataba una elite terrateniente al frente del poder político, aliada con las oligarquías provinciales, cuya dominación se juzgaba comprometida por un proceso puesto en marcha por ella misma (en este caso, no un capitalismo dependiente, sino una sociedad democrática deparada por la inmigración, el crecimiento económico y las mejoras educativas).

Jorge Abelardo Ramos también define a la oligarquía como una clase social, y esta también es la elite propietaria bonaerense. Sin embargo, este último calificativo tiene una importancia analítica mayor que en Puiggrós. La elite bonaerense es la responsable de la dependencia económica, pero también es la defensora de los intereses de la provincia frente a la nación. Así, su carácter antinacional es doble: por sus intereses económicos (que la hacen cómplice del capital extranjero), y por sus intereses particularistas, responsables del conflicto entre Buenos Aires y el Interior, y más aun, de la opresión de este a manos de aquella³⁴. Desde este punto de vista, la oligarquía tiene un cariz reaccionario más claro que en Puiggrós. Para este, la constitución política de la nación es funcional a la hegemonía de la oligarquía (es el marco formal que propicia la inserción del capital imperialista en el país). Para Ramos, la

³⁰ Puiggrós, *Historia crítica*, pp. 33-34.

³¹ Para Puiggrós, la liberación nacional solo puede ser conducida por la clase obrera, y por lo tanto solo puede darse bajo la forma del socialismo, debido a que la burguesía, entre el acercamiento a la oligarquía y el acercamiento a la clase obrera, siempre optará por la primera, obturando así una genuina liberación nacional. *Historia crítica*, pp. 68-69.

³² Puiggrós, *Historia crítica*, pp. 59-69.

³³ Puiggrós, *Historia crítica*, pp. 87-95; 107-117; 205-214; 309-328.

³⁴ Ramos, *Revolución y contrarrevolución*, por ejemplo, pp. 27-34, 155-187. Vale notar que antes de estos enfoques revisionistas, Juan Álvarez ya había planteado la incidencia de los intereses económicos regionales en los conflictos políticos argentinos en *Estudio sobre las guerras civiles argentinas*. Buenos Aires: Juan Roldán, 1914.

oligarquía resiste hasta último momento la incorporación de su provincia a la nación. Por eso, Mitre es una figura de la oligarquía para Ramos³⁵; para Puiggrós, un personaje solo funcional, proclive a los acuerdos y cooptaciones oligárquicas. Julio Roca, el hacedor de la coalición política que lleva la oligarquía al poder según Puiggrós, es una figura antioligárquica en Ramos: un exponente del Interior, en disputa con la particularista y rica Buenos Aires³⁶. De allí que la Revolución del 90, primera expresión antioligárquica y de demanda de democracia burguesa para Puiggrós, es una reacción oligárquica de acuerdo al análisis de Ramos (y Alem, un defensor enardecido de los intereses porteños)³⁷. En coincidencia con ello, la consolidación de la oligarquía tiene lugar con el ocaso del roquismo en los argumentos de Ramos, al final de la segunda presidencia de Roca en 1904. A partir de entonces se fusionan los restos del patriado (los sobrevivientes del roquismo) y la oligarquía, que recuperará el poder con el golpe de Estado de 1930. Más allá de estas conclusiones, el análisis de Ramos, que subraya conflictos políticos que no emergen nítidamente como epifenómenos de la estructura de clases (como el de provincianos y porteños), lo lleva a detectar una disociación entre elites políticas y económicas después de 1880 que, como se vio, se diagnosticó en el Centenario y se consideró un problema a resolver.

En suma, Ramos le otorga una centralidad interpretativa a las tensiones entre provincianos y porteños, que contrasta con las coincidencias económicas entre la oligarquía vacuna bonaerense y las oligarquías terratenientes provinciales resaltadas por Puiggrós. A su vez, y por lo anterior, proponen diferentes momentos de surgimiento de la oligarquía: para Puiggrós coincide con la apertura de la economía nacional a la internacional, entre las décadas de 1860 y 1890; para Ramos, tiene raíces coloniales, pues a partir del Virreinato se fue constituyendo un grupo social, y un interés sectorial, reacio a la integración nacional debido a la riqueza que depara una vinculación privilegiada con la economía mundial.

Son de destacar los contrapuntos que podrían identificarse con otros autores referenciados con la izquierda nacional. Tal el caso de Juan José Hernández Arregui, cuyos argumentos están a medio camino, por decir así, entre los de Puiggrós y Ramos. Según este autor, la oligarquía son los terratenientes pampeanos, cuyos orígenes se remontan a la colonia (allí surge el latifundio) y pasan por el grupo rivadaviano (tiene un anclaje original bonaerense, al modo de Ramos –a su vez, por su filiación con el liberalismo podrían esgrimirse paralelismos con lo planteado por los Irazusta); encuentra un paréntesis durante el rosismo; y se consolida, en sintonía con lo desplegado por Puiggrós, con el roquismo en la década de 1880³⁸.

Por su parte, con un enfoque marxista más ortodoxo, Leonardo Paso trazó una caracterización de la oligarquía y una versión de la historia argentina, desde las que abiertamente discutió el “nacionalismo burgués”, el “marxismo nacional” y el “revisionismo rosista” (apelativos dirigidos a autores como Ramos, Hernández Arregui, José María

³⁵ Ramos, *Revolución y contrarrevolución*, pp. 189-205.

³⁶ Ramos, *Revolución y contrarrevolución*, pp. 299-309; 313-321.

³⁷ Ramos, *Revolución y contrarrevolución*, pp. 369-382.

³⁸ Este autor otorga especial atención a los espacios de sociabilidad en los que esa oligarquía se habría fraguado, de la Sociedad Rural al Jockey Club, en observaciones que se asemejan a otro trabajo contemporáneo, el de Thomas McGann. Juan José Hernández Arregui, *La formación de la conciencia nacional* (1960), Buenos Aires: Peña Lillo, 2004, pp. 47-56; Thomas Mc Gann, Argentina, *Estados Unidos y el sistema interamericano*. Buenos Aires: Eudeba, 1960.

Rosa o los propios Irazusta). Según Paso, la oligarquía es también una clase social: los ganaderos-latifundistas bonaerenses. Asimismo, y en sintonía con los planteos de Ramos o Hernández Arregui, su origen se remonta al período colonial. En coincidencia con ellos y Puiggrós, es la responsable de la dependencia nacional. Sin embargo, si postula (al modo de Ramos) su carácter reaccionario o retrógrado, y traza su historia desde una perspectiva que enfatiza la dimensión económica y social (más cerca de Puiggrós), retrata un panorama diferente al de ambos: el carácter reaccionario no se debe a sus intereses localistas (o, más precisamente, estos no son el elemento principal de ese carácter), sino a sus características como clase: posee contornos feudales a raíz de sus rasgos latifundistas, los cuales, a su vez, la llevan a buscar la vinculación con el mercado externo y el capital extranjero. Por efecto de ambos aspectos, se afirma la dominación imperialista y, en el nivel interno, se bloquea la transformación capitalista de la sociedad. Así, a diferencia de los énfasis de Puiggrós, la oligarquía, en tanto reminiscencia de un orden social de cualidades feudales surgido en la colonia, retarda, obstaculiza la aparición del capitalismo (por esta abogaban aquellos que son derrotados por la oligarquía en distintos momentos, desde los "jacobinos" de Mayo, Belgrano, Moreno, hasta Rivadavia, quienes, por su carácter progresista, son en cierto punto reivindicados). A su vez, el triunfo político oligárquico –a diferencia de Ramos y más cerca de Puiggrós– se consigue con Roca, entendido de todos modos con algunos matices en relación con los argumentos de Puiggrós: más que el edificador de una alianza entre las oligarquías provinciales y la porteña, es quien instrumenta una dominación nacional de la oligarquía porteña, a la que son funcionales, como actores más bien pasivos, los grupos del interior. La definición de la oligarquía como un grupo regional (bonaerense) que alcanza dominación nacional pero también como una clase social de contornos feudales conduce así a trazar una línea histórica entre Rosas, Mitre y Roca, distinta a las esgrimidas por Ramos, Puiggrós o Hernández Arregui³⁹.

Más allá de todos estos contrastes, a modo de recapitulación, se observa que con el revisionismo de izquierda se da un desplazamiento: los problemas de la Argentina no proceden de sus elites políticas, sino de sus elites económicas. Concretamente, de una elite vacuna y terrateniente bonaerense definida como oligarquía porque sus intereses solo se realizan desplazando a, o confrontando con, los de la nación. De igual manera, los problemas que esta elite puede aparejar para el rumbo de la sociedad no proceden de sus reacciones ante la conversión democrática de la sociedad. La acción nociva de la oligarquía se deriva del tipo de desarrollo capitalista que impulsa (o incluso porque obtura este mismo desarrollo, como plantea Paso), sea porque implica la dependencia hacia el imperialismo extranjero, sea porque supone la sujeción de las provincias del interior. La política es al respecto la forma de realizar esos intereses de clase a expensas de los del conjunto, así como el medio de mantener una dominación social cuando la misma es cada vez más endeble en sus bases objetivas. Por ello la restauración oligárquica del 30 expone un recorrido que va de la legalidad (aunque viciada) anterior a 1916, al autoritarismo y el fraude. Las elites políticas, en este sentido, o son parte constitutiva de la oligarquía, o cuanto menos, son un personal a su disposición, ejecutor de sus intereses.

En este sentido, hay otro contraste, más profundo, entre el conjunto de los textos revisionistas (sean de izquierda o de derecha) y los diagnósticos del Centenario: si

³⁹ Leonardo Paso, *Raíces históricas de la dependencia argentina*. Buenos Aires: Cartago, 1975, pp. 55-110; 126-130; 191-197; 229-237; 253-256. Cfr. también Leonardo Paso, *Historia del origen de los partidos políticos en Argentina. 1810-1918*. Buenos Aires: Cartago, 1974.

aquí una de las incertidumbres radicaba en la posibilidad de desdibujamiento o de reemplazo de las elites que hasta entonces habían conducido el país, a raíz de los cambios sociales y económicos –y de las transformaciones políticas que ellos motivaban– generados por el proyecto político implementado desde mediados del siglo xix, en las miradas revisionistas el problema es exactamente el opuesto: los problemas del país se derivan de la exitosa supervivencia de una elite, la oligarquía.

La sociología de los años sesenta y setenta

Vale girar ahora la atención hacia un conjunto de trabajos provenientes de la sociología académica de los años sesenta y setenta. Siguiendo sus momentos de publicación, estos son: los estudios de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, Guillermo O' Donnell y Jorge Federico Sabato. A pesar de sus diferentes problemas y objetos de interés, intervinieron en una discusión medular de la izquierda argentina de esos años en todo su amplio abanico (de la cual también eran exponentes las obras de Puiggrós y Ramos referidas en el apartado anterior): las características y perfiles de la burguesía nacional, problema que, en buena medida, inspiró por entonces el acercamiento de la sociología a la historia. Son trabajos, además, entre cuyas motivaciones se advierte el desencanto, el malestar, frente a los rumbos tomados por el país a partir de las décadas centrales del siglo xx.

Murmis y Portantiero, en el contexto de una interrogación sobre los orígenes del peronismo, ofrecieron una mirada original sobre la década del 30. Retomaron pero también redefinieron el tópico de la restauración oligárquica, planteando argumentos sobre las inclinaciones políticas y económicas de la oligarquía, así como sobre su poder político. Más precisamente, reflexionaron sobre el grado de correspondencia entre poder económico y poder político⁴⁰.

Para estos autores, la oligarquía remite a una clase social, los grandes terratenientes pampeanos. Pero no se la concibe refractaria o antagónica al desarrollo industrial ni, mucho menos, como un sector precapitalista, de contornos feudales o simplemente parasitario⁴¹. En cierta medida retomando los argumentos esgrimidos por Milciades Peña⁴², afirman que las características del capitalismo argentino, agrario y dependiente, no motivaron un enfrentamiento entre una eventual elite terrateniente reactiva y una burguesía indus-

⁴⁰ Lo que sigue, basado en Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2004, "Crecimiento industrial y alianza de clases en la Argentina (1930-1940)", pp. 51-110.

⁴¹ Al respecto, además del citado Paso, ver también Jacinto Oddone, *La burguesía terrateniente argentina (1930)*. Buenos Aires: Ediciones Populares Argentinas, 1956. Allí, el surgimiento de la elite terrateniente se explica como el resultado de un conjunto de políticas dadas del Estado, a través de una continuidad que unía a Rivadavia con Rosas, aunque excluía, al menos moderadamente, a los gobiernos posteriores a Caseros: pp. 275-278. Cabe agregar que otros trabajos interesados en remarcar la relación entre la formación de la oligarquía y el acceso a la tierra pública propusieron periodizaciones distintas. Por ejemplo, el referido Hernández Arregui, que matiza los favores de Rosas y subraya los de los gobiernos post Caseros: *La formación de la conciencia nacional*, pp. 47-56.

⁴² Milciades Peña, *La clase dirigente argentina frente al imperialismo*. Buenos Aires: Fichas, 1973; *Industria, burguesía industrial y liberación nacional*. Buenos Aires: Fichas, 1974. Un análisis del contexto del estudio de Murmis y Portantiero, en Hernán Camarero, "Claves para la lectura de un clásico", en Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, pp. 9-44.

trial y nacional progresista. Ahora bien, en vez de una única burguesía que fusionaba sectores industriales y rurales –al modo de Peña– Murmis y Portantiero plantearon que en los años 30 hubo sectores diferenciados de la burguesía argentina, tejiéndose una alianza entre fracciones de ambos: el sector terrateniente más concentrado y los grupos industriales. Ambas habrían coincidido en un programa de industrialización limitado, expresado en la industrialización sustitutiva. El Estado, y más específicamente la elite política, habría cumplido un papel activo en la articulación de esa alianza, a través de medidas que permitieron la coincidencia entre los intereses de ambos grupos (el Pacto Roca-Runciman; las políticas intervencionistas y reguladoras que protegieron la industria), que también favorecían los intereses de la propia elite política, al aumentar los recursos fiscales. La industrialización fue limitada, porque ese límite, compatible con los intereses industriales y de la elite política, fue sobre todo conveniente a los del sector hegemónico de esa alianza, los grandes terratenientes. Ese tipo de industrialización garantizaba cierto nivel de actividad económica en el contexto de la depresión, y al mismo tiempo era compatible con el mantenimiento del comercio exterior de carnes, asegurado por el reforzado bilateralismo con Inglaterra.

De esta manera, para Murmis y Portantiero los grandes terratenientes seguían siendo el actor hegemónico en la economía y en la política argentinas aun en la década de 1930. Pero su análisis agregó matices a las interpretaciones hasta entonces más recorridas. En primer lugar, la superposición entre clase dominante y terratenientes no es absoluta. La dominación está en manos de una coalición entre estos, los sectores industriales y una elite política que, aun siendo definida como los representantes tradicionales de la oligarquía, en los treinta aumentó su autonomía al compás del crecimiento de las funciones del Estado. La relación entre clase social y poder político se reviste de mediaciones: este último no traduce los intereses de una clase, sino de una alianza de clases, u opera también por intereses propios. Se utiliza el concepto de oligarquía para retratar esta alianza de clases, pero, sugestivamente, desplazando su sentido: en lugar de aludir a un grupo social específico (los grandes terratenientes), se emplea en "su significado clásico", en tanto que "monopolio del poder en manos de una elite restringida". Así, el "núcleo oligárquico" pasó de "una homogénea determinación agraria" a "una combinatoria agro industrial en la que operará como aglutinante el capital financiero, nacional y extranjero"⁴³. Por lo demás, el papel negativo de los grandes terratenientes no habría radicado en impedir el desarrollo capitalista, o en mantener un capitalismo dependiente refractario a todo desarrollo industrial, sino en lograr un desarrollo industrial compatible con ese capitalismo dependiente (una industrialización sin revolución industrial). De allí que la debilidad de la burguesía nacional se deriva de su singular composición: la oligarquía (aquí, como apelativo de los grandes terratenientes) no es ajena a ella, sino parte constitutiva.

Algunos años después, Guillermo O' Donnell indagó las características de las elites argentinas en el marco de un trabajo abocado al "empate político" y al deterioro del desempeño económico del país posterior a 1955⁴⁴. Allí, este autor exploró las alianzas políticas y sociales que a su entender subyacían a esos procesos, y encontró en la burguesía pampeana terrateniente uno de sus protagonistas clave. Ahora bien, su caracterización de este actor partía de coordenadas singulares, emergentes de su

⁴³ Murmis y Portantiero, *Estudios*, pp. 99-100.

⁴⁴ Guillermo O' Donnell, "Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976", *Desarrollo Económico*, vol. 16, N° 64, 1977, pp. 523-554.

énfasis en la particularidad argentina en el contexto latinoamericano: el capitalismo agrario argentino, aun en su carácter dependiente, había sido dirigido por un actor nacional de carácter burgués, los grandes terratenientes (diferente de las oligarquías precapitalistas de la economía de hacienda o de la preponderancia del capital extranjero en las economías de plantación o de enclave). Por ello, había ocurrido un desarrollo económico de alcance nacional más que regional y de efectos sobre la economía en su conjunto más que limitadamente sectorial, ambas, diferencias adicionales con los otros modos de inserción latinoamericanos en la economía mundial. Sus consecuencias fueron un temprano desarrollo de la economía urbana, del sector industrial y de la sociedad civil (destacándose un sector popular y trabajador con mejores condiciones salariales y con autonomía de organización)⁴⁵.

Así, el proceso desencadenado por la burguesía pampeana había dado lugar a una incipiente burguesía industrial, comercial y financiera, desde ya, vinculadas a aquella (es decir, no se planteaban contradicciones entre burguesía terrateniente y burguesía industrial). A su turno, el Estado nacional edificado a lo largo de este proceso había tenido en esa burguesía terrateniente un artífice fundamental: en vez del anclaje regional de otras elites contemporáneas del siglo xix, el sostén político e institucional de la burguesía pampeana fue propiamente nacional, y desde ese punto de vista, un modo de sujeción de los estados y de las elites regionales (más débiles que las de otros pares latinoamericanos). En otras palabras, la organización del Estado nacional era una empresa política que había favorecido la consolidación de la elite bonaerense más que representado una alianza entre estas y las elites provinciales. La economía y la política habían convertido a esa burguesía pampeana en una clase dominante nacional. Con todo, el hecho de que ese estado fuera un emergente de una sociedad civil más compleja que en otras latitudes latinoamericanas, le daba un principio de indeterminación social –y de riesgo de convertirse en rehén y objeto de la conflictividad de la sociedad– también singular.

Más allá de esto, según O' Donnell, la centralidad económica y política adquirida por la burguesía terrateniente en el siglo xix, resultado de la singularidad del capitalismo argentino, era la raíz de una capacidad de resistencia y de presión sectorial todavía significativa en la segunda mitad del siglo xx, a pesar de la pérdida de dinamismo económico y de poder político. Incapaz ya de imponer su agenda, retenía sin embargo capacidad de veto⁴⁶. Desde un retrato lejano al tópico de la oligarquía, y atento a los matices entre poder económico y poder político (sostenido en lecturas que sumaban a las discusiones del marxismo aportes provenientes de otras perspectivas –Carlos Díaz Alejandro, Tulio Halperin Donghi, Gino Germani–), O' Donnell encontraba en la elite de raíces más profundas de la Argentina una clave importante para entender los dilemas del país en el siglo xx⁴⁷.

Más adelante en el tiempo, otra intervención de impacto fue la de Jorge Federico Sabato. Si Murmis y Portantiero y O' Donnell reflexionaron sobre la estructura de

⁴⁵ En este marco interpretativo se advierten –como precisa el autor– los planteos de Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, *Dependencia y desarrollo en América Latina*. México: Siglo XXI, 1969.

⁴⁶ O'Donnell, "Estado y alianzas", pp. 541-542.

⁴⁷ Juan Carlos Portantiero también exploró el "empate político" y el escenario posperonista desde los conceptos de alianzas de clases y bloques de fuerzas. Ver Portantiero, "Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual", en Oscar Braun (comp.), *El capitalismo argentino en crisis*. Buenos Aires: Siglo XXI, 1973, pp. 73-117.

las elites (en el marco de un análisis más amplio del conjunto de la estructura social) para indagar las razones fundamentalmente políticas de los rumbos de la Argentina contemporánea (constituyendo las alianzas de grupos y sectores sociales dimensiones clave para identificarlas), Sabato se interesó más específicamente por el carácter capitalista o no de las elites económicas, y en caso de serlo, sobre cuáles habrían sido sus conductas distintivas en un plazo más largo, que se iniciaba en el siglo xix y se proyectaba en el xx.

Desde este conjunto de problemas, Sabato tomó distancia de quienes habían sostenido un carácter precapitalista o parasitario, así como de los argumentos que, considerándolas de rasgos capitalistas, subrayaron su perfil rentista, derivado sobre todo de la noción de la renta diferencial de la tierra argentina⁴⁸.

Sabato operó un desplazamiento conceptual y analítico: no aplicó la categoría oligarquía, sino clase dominante, desde el que matizó a su vez el carácter terrateniente de esa elite. Para Sabato, las inversiones en tierras fueron parte de un patrón más amplio de diversificación presidido por una lógica especulativa y comercial. Una vez más, entonces, el enriquecimiento y la dominación de esa clase habría sido responsable de los problemas para el desarrollo argentino, en tanto que las conductas especulativas habrían desalentado inversiones de largo plazo y sectoriales, sobre todo en capital fijo⁴⁹. Una elite económicamente racional, más cercana en su perfil a una burguesía sin diferencias sectoriales internas al modo de Milciades Peña, no una oligarquía precapitalista o ni siquiera una burguesía terrateniente, hábil para adaptarse a circunstancias cambiantes gracias a sus modos de actuación, y por lo tanto, para sobrevivir a lo largo de la historia, sería la causa última de los males argentinos⁵⁰. Vale subrayar, por lo demás, que tanto en Sabato como en Murmis y Portantiero y O' Donnell (también en Puiggrós), las características atribuidas a las elites analizadas se derivan de los modos desde los que esos autores pensaron el capitalismo argentino (entre los cuales, a pesar de sus diferencias, coexiste la afirmación de su carácter dependiente).

Distante del marxismo subyacente a todas estas interpretaciones, otro autor que cabe sumar aquí es José Luis de Imaz⁵¹. Sus trabajos retoman el análisis de la sociedad argentina elaborado por Gino Germani desde una perspectiva estructural funcionalista. Germani había subrayado la transformación de la sociedad entre 1860 y 1930, al compás del desarrollo capitalista y la inmigración masiva, ofreciendo una mirada que no solo diferenciaba tajantemente a ese período del anterior, sino que también arrojaba una evaluación positiva de esa transformación, entendida como modernización. La rápida, o en todo caso, poco conflictiva integración de los inmigrantes en la sociedad receptora, el crecimiento económico, la movilidad social traducida en

⁴⁸ Ver Eduardo Míguez, "La expansión agraria de la pampa húmeda (1850-1914). Tendencias recientes de sus análisis históricos", *Anuario IEHS* N° 1, 1986; Hilda Sabato, "Estructura productiva e ineficiencia del agro pampeano, 1850-1950: un siglo de historia en debate" en Marta Bonaudo y Alfredo Pucciarelli (comp.), *La problemática agraria. Nuevas aproximaciones*. Tomo III. Buenos Aires, 1993.

⁴⁹ Jorge Federico Sabato, *La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y características*. Buenos Aires: CISEA/ Imago Mundi, 1991, pp. 115-143.

⁵⁰ Ver María Inés Barbero, "El proceso de industrialización en la Argentina: viejas y nuevas controversias", *Anuario IEHS* N° 13, 1998; Juan Manuel Palacio, "Jorge Sabato y la historiografía rural pampeana: el problema del otro", pp. 46-67; Fernando Rocchi, "En busca del empresario perdido: los industriales argentinos y las tesis de Jorge F. Sabato", pp. 67-89, ambos en: *Entrepasados* 10, 1996.

⁵¹ José Luis de Imaz, *Los que mandan*, Buenos Aires, Eudeba, 1964.

vastos sectores medios, y los efectos políticos que la misma había generado, la democracia representativa con participación ampliada abierta a partir de 1912, fueron los principales procesos resaltados para fundamentar esa visión optimista (los cuales, por lo demás, se habían suspendido en 1930, conclusión que llevó a Germani a coincidir, en rasgos generales, con un retrato crítico de esa década, como lo habían hecho las miradas vistas más arriba, inscriptas en otras coordenadas teóricas)⁵².

En su libro citado, Imaz indagó los efectos de ese proceso de modernización en las elites, a través de un estudio basado en la investigación prosopográfica de dirigentes políticos, corporaciones económicas, clubes sociales, etc.⁵³. Su conclusión fue sombría. Según Imaz, la modernización había producido dos grandes transformaciones de impacto negativo en las elites. Por un lado, debido a la renovación de los elencos dirigentes generada por la movilidad social y la inmigración, había desplazado de la conducción del país a lo que el autor llamó "la clase alta", integrada por familias criollas, y que, hasta el inicio de las transformaciones, había cumplido con ese rol conductor como una minoría implantada en las distintas dimensiones sociales (la política, la economía, la cultura). En segundo lugar, la complejidad adquirida por la sociedad había promovido una diferenciación y especialización de las diferentes esferas sociales, que volvía improbable que se reeditara un elenco dirigente, en el sentido de un grupo con fuerte integración interna fraguada a través de sociabilidades y cosmovisiones compartidas.

La modernización, en suma, había desplazado a la elite dirigente que la Argentina había tenido hasta fines del siglo xix, y hacía improbable que surgiera un elenco que la reemplazara: su sustitución era un conjunto de grupos inconexos, "los que mandan". La elite criolla, por lo tanto, no había sido desalojada por una nueva elite; la misma transformación de la sociedad era la responsable de su declinación⁵⁴.

De alguna manera, los acentos de Imaz pueden reconocerse en miradas más tempranas, como algunas del Centenario. Como se vio, autores como Monzó habían advertido contemporáneamente a estas transformaciones sociales las dificultades que las mismas implicaban para la supervivencia de la elite dominante. El punto significativo en Imaz, sin embargo, es que semejante mirada, pesimista, se deriva de una perspectiva de análisis nutrida de la teoría de la modernización. Según esta, la diversidad y complejidad que la sociedad adquiriría a través de ese cambio, el paso de la oligarquía a la poliarquía (para aludir al título de otro trabajo contemporáneo que también indagó estos temas⁵⁵) era positivo: implicaba necesariamente una conducción de la sociedad más negociada, en la que se incluían más sectores sociales, y

⁵² Gino Germani, *Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas*. Buenos Aires: Paidós, 1962. Los trabajos de José Luis Romero, desde la historia, postularon una visión coincidente –a grandes líneas– con la de Germani. Ver José Luis Romero, *Las ideas políticas en la Argentina*. Buenos Aires: FCE, 1946; Romero, *Breve historia de la Argentina*. Buenos Aires: Eudeba, 1965. Sobre la obra de Germani y su relación con la consolidación de la sociología en el ámbito académico argentino, Alejandro Blanco, *Razón y modernidad. Gino Germani y la sociología en la Argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2006.

⁵³ Una forma de indagación también ensayada por otros trabajos contemporáneos. Por ejemplo, Darío Cantón, *El parlamento argentino en épocas de cambio: 1890, 1916, 1946*. Buenos Aires: Ediciones del Instituto Di Tella, 1966.

⁵⁴ Imaz, *Los que mandan*, pp. 236-250.

⁵⁵ Torcuato Di Tella y Tulio Halperin Donghi (comps.), *Los fragmentos del poder. De la oligarquía a la poliarquía argentina*. Buenos Aires: Jorge Álvarez, 1969.

que encontraba por ello en la democracia liberal su mejor forma política, o más aun, su forma política necesaria. Para Imaz, en cambio, la modernización tenía entre sus principales corolarios el de privar a la Argentina de una elite dirigente⁵⁶.

Más allá de las diferentes coordenadas teóricas entre Imaz y los estudios de perspectivas marxistas vistos más arriba (y desde allí, sus diferentes objetos y problemas de interés: un grupo social que incluye políticos, ricos y hombres de cultura y su relación con un proceso de cambio entendido como modernización; las características del capitalismo argentino y los rasgos de las elites económicas y políticas que se desprenden de aquellas), vale subrayar aquí otro contrapunto, que reedita uno ya identificable entre las miradas del Centenario y las miradas del revisionismo. Para Murgis y Portantiero, O' Donnell o Sabato, el problema de la Argentina, en última instancia, radicaba en la obstinada persistencia, en el éxito de supervivencia, de una elite. Para Imaz, en cambio, el problema era exactamente el contrario: la desaparición de una elite dirigente, y la improbabilidad de que ello pudiera revertirse.

Conclusiones

En todos los análisis aquí revisados, desde los del nacionalismo a los de la izquierda, pasando por los diagnósticos del Centenario o las miradas derivadas de un análisis de la sociedad argentina desde la teoría de la modernización, puede identificarse un consenso, un denominador común de última instancia: los problemas de la Argentina en el siglo xx se derivarían de que habría carecido, propiamente, de una elite dirigente, sea porque aquellos grupos que condujeron el país fueron antinacionales o hicieron valer sus intereses sectoriales sobre el bien común (por voluntad deliberada o por la forma en que esos intereses podían realizarse a raíz de la singularidad del capitalismo argentino), o sea porque, objetivamente (en la estructura social), dicho grupo desapareció.

Esta coincidencia de fondo, como se vio, se despliega desde argumentos disímiles, que pueden hacer que aquella pase inadvertida: los males argentinos los motiva la permanencia de una elite (la oligarquía), o son el resultado de la ausencia o desaparición de una elite. El contrapunto podría atribuirse a ontologías sociales contrastantes: una que adjudica a las elites un papel positivo en tanto que delineadoras del rumbo de la sociedad; otra según la cual son sectores cuyo poder político o dominación económica se edifica sobre la privación de esos aspectos en otros sectores (mayoritarios) de la sociedad.

Pero, más allá de esto, los contrapuntos son el resultado de los procesos específicos a partir de los cuales se piensa la historia nacional y se traza la caracterización de las elites y de sus acciones. Vale recordar cuáles son, según las miradas.

En el Centenario, es la sociedad de masas, o la sociedad democrática. A este estado de la sociedad se atribuye: la mediocridad de las elites (Saavedra), sus dificultades de adaptación (Wilmart, Monzó), la crisis de su lugar social y político (Monzó). A

⁵⁶ Vale añadir que el texto de Imaz llegaba a resultados opuestos a los de otros trabajos contemporáneos sobre otros casos nacionales, que, si bien situados en diferentes coordenadas de análisis –una perspectiva crítica de los grupos dominantes conjugada con una influencia de la teoría clásica de las elites de Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto–, también se habían interesado por la relación entre elites y modernización, llegando a la conclusión de que a pesar de esta, sobrevivía una “elite del poder” –resaltando así las falencias de la teoría de la modernización–. Ver Charles Wright Mills, *La elite del poder*. México, FCE, 1957.

ello, vale precisar, se suman otros factores, independientes de aquel: rasgos culturales (atavismos criollos, pretensiones aristocráticas, concepciones patrimonialistas del poder político), el funcionamiento de la política establecido para gestionar o contener la sociedad democrática (los gobiernos electores). Asimismo, es de destacar que no siempre ese proceso social, que se postula causado por la misma elite, es visto en sí necesariamente como algo negativo: implica progreso y modernidad (Monzó, Wilmart); el acento pesimista solo está presente en Saavedra. De igual modo, las falencias de las elites se desprenden de caracterizaciones contrastantes: de la ausencia de recambio en sus elencos (Wilmart, Monzó) o, por el contrario, de que ese recambio ha ocurrido (Saavedra).

La sociedad capitalista o el desarrollo capitalista es el proceso resaltado en las diversas visiones de la izquierda (desde las del revisionismo de la izquierda nacional hasta las de la sociología académica de inspiración marxista). En Puiggrós, la oligarquía es el resultado del modo de desarrollo capitalista de la Argentina, dependiente y bajo dominación imperialista. Es el tipo de desarrollo capitalista el que hace oligárquica, antinacional, a su clase dominante. El papel negativo de la oligarquía no es tanto el de poner en marcha el capitalismo (porque con él también surgirán las fuerzas económicas y sociales que permitirán superar la dependencia), sino el de perpetuarse en el poder a contramano de las condiciones históricas objetivas. En otras miradas, los problemas infligidos por la clase dominante no se explican caracterizándola como oligárquica, sino como una burguesía cuyas conductas (económicamente racionales, en tanto son respuestas a las singularidades de la economía argentina) atentan contra el desarrollo nacional (el caso de Jorge F. Sabato). Así, la perversidad de la oligarquía o de la clase dominante no es un fruto absoluto de su voluntad, sino que proviene de las condiciones económicas o sociales que la determinan, de las coordenadas históricas de las que surge, combinadas, sí, con una voluntad de perpetuación. En Ramos, en cambio, la oligarquía es más reaccionaria, en tanto que no solo la define condensar un interés económico sino también otro sectorial cuando no territorial. Es antinacional no solo por su asociación al capital extranjero sino asimismo por resistir la integración de la provincia de Buenos Aires a la nación. La posición más extrema, por decir así, es la de Leonardo Paso: la oligarquía es un resabio feudal que genera, al mismo tiempo, la dominación imperialista y la perpetuación de una estructura social retrógrada. Como en las miradas del Centenario, la coincidencia en el problema de fondo (allí, la sociedad democrática, aquí, la estructura económica y social del país, así como la premisa de que la Historia tiene una dirección determinada –supuesto que subyace en última instancia a la definición oligárquica o reaccionaria–), no conduce a diagnósticos o interpretaciones coincidentes.

Finalmente, la modernización, entendida como conjugación de la aparición de una sociedad de masas y del desarrollo capitalista, es el proceso de fondo en los trabajos de José Luis de Imaz. Semejante transformación hace en sí imposible que exista una clase dirigente, entendida como un grupo social que controla todos los resortes de poder y da así una conducción coherente a la sociedad. En vez de una poliarquía, la modernización depara una sociedad con elites inconexas, prefigurando un escenario sombrío.

Ahora bien, entre estos tres momentos se opera también un desplazamiento, que remite a los distintos contextos de cada uno. En el Centenario, el problema de fondo es la conducción política de la transformación social del país. Como se ha visto, no hay, en líneas generales, una impugnación a esta transformación; la incertidumbre, incluso cierto pesimismo, se deben al interrogante sobre cómo se resolverá la constitución

de elites capaces y legítimas para gobernar una sociedad democrática. En cambio, en los textos posteriores (de izquierda a derecha, académicos o no) el problema ya no es, en sí, la conducción de la sociedad. El problema es la sociedad en sí misma, sus rasgos estructurales. Estos énfasis diferentes son reveladores de los itinerarios del país a medida que avanzó el siglo xx, y del pesimismo que inspiraron en quienes pretendieron entenderlos: la Argentina ya no era un país promisorio con ciertos interrogantes relativos a su conducción política, sino una sociedad a la deriva, en crisis. Y sus artífices excluyentes eran las elites sometidas a crítica.

En este sentido, situar la clave de los problemas argentinos en las elites ha sido uno de los modos posibles desde los que pensar el fracaso argentino del siglo xx. Hubo otras maneras de explicarlo, sea desde el período elegido para situar su "origen" (los años treinta, el peronismo, etc.), sea a partir de la dimensión de análisis resaltada: la económica (las vulnerabilidades de la configuración agroexportadora, los límites del desarrollo industrial, etc.), la institucional (las deficiencias del Estado, la carencia de contratos y acuerdos normativos perdurables), la social (el igualitarismo, la inmigración y sus modalidades de inserción, las intensas pujas distributivas). Por supuesto, no hay una relación necesaria entre la dimensión elegida y el período seleccionado: los debates existentes entre las explicaciones económicas son ejemplares al respecto, en tanto se han esgrimido variantes diversas, de la inserción internacional en el siglo xix, a la crisis del treinta, o la política económica implementada desde mediados del siglo xx, poniendo en juego además variables de diversa índole, desde las modalidades productivas a los rasgos institucionales, sin olvidar las demandas y los perfiles de la sociedad y los conflictos suscitados por ellos⁵⁷.

Puestas en este contexto, las explicaciones sobre las derivas de la Argentina a partir de sus elites analizadas en este trabajo, comparten un enfoque de largo plazo, que pretende identificar sus causas en rasgos estructurales, presentes a lo largo del siglo xix y xx (o incluso remontables al período colonial): tal el caso de la apelación a una oligarquía onisciente y omnipotente desde los orígenes mismos de la nación, o, en miradas más sofisticadas, de un grupo social con capacidad de veto o de presión, perdurable a pesar de los desplazamientos sufridos a lo largo del tiempo, o de las conductas económicas de la burguesía.

Ahora bien, semejantes argumentaciones atribuyen a la sociedad argentina rasgos que confrontan con las características que otras interpretaciones, a la búsqueda también de pautas de largo plazo para entender sus derroteros, han subrayado como sus singularidades: el igualitarismo y la ausencia de jerarquías sólidas. Es cierto que tales aspectos, en ocasiones, fundamentaron miradas optimistas antes que sombrías –la argentina como una sociedad promisoría abierta a la movilidad y el ascenso social⁵⁸–, aunque también han sido considerados como las condiciones de posibilidad de nudos problemáticos igualmente distintivos de la historia del país: las dificultades para la constitución de un orden social perdurable, por ejemplo⁵⁹. Otras interpretaciones

⁵⁷ Eduardo Míguez, "El 'fracaso argentino'. Interpretando la evolución económica en el 'corto siglo xx'", en *Desarrollo Económico*, N° 176, 2005, pp. 483-514.

⁵⁸ Gino Germani, *Estructura social de la Argentina*. Buenos Aires: Raigal, 1955; Germani, *Política y sociedad en una época de transición*; Romero, *Las ideas políticas en la Argentina*; Romero, *Breve historia de la Argentina*.

argumentaron que los éxitos así como los fracasos se desprendieron de la capacidad (o de la imposibilidad, respectivamente) de procesar cambios cuya singularidad argentina habría radicado fundamentalmente en su vertiginosa sucesión a lo largo del siglo xx: la integración de los inmigrantes, de los trabajadores, de los jóvenes y de los pobres (un análisis que, por lo demás, advierte continuidades entre experiencias políticas convencionalmente entendidas como antagónicas –el orden conservador, el peronismo, etc.–)⁶⁰. La movilidad social, las veloces y profundas recomposiciones estructurales y los dilemas suscitados por ellas, en suma, han sido rasgos que, por recurrentes, darían cuenta de los problemas argentinos. Las explicaciones basadas en las persistencias oligárquicas, sean cuales sean los atributos específicos que se le adjudiquen, sea que, incluso, se reconozca la variación en sus elencos, suponen, en cambio, atribuir a la Argentina, en última instancia, jerarquías perdurables, una estructura social inconvencional.

De todos modos, tanto la Argentina oligárquica como la Argentina móvil e integradora, al margen de lo que la producción académica ha dicho sobre ellas, han sido retratos arraigados en la representación que la sociedad argentina ha hecho de sí misma y de su historia, o que han incidido sobre ella a través de ensayos y textos de amplia repercusión. En algunas versiones (como las contenidas en algunos de los textos vistos en estas páginas), el país igualitario aparece como una superación histórica del país oligárquico, o al menos, como su opuesto necesario. En otras, la Argentina mesocrática, de “clases medias”, si por un lado fundamentó su celebración como excepcionalidad latinoamericana, no anuló, por otro, la persistencia de un relato sobre el país ritmado por las perversidades de la oligarquía. A tal punto que esas mismas clases medias pudieron concebirse como sus cómplices, o al menos, como grupos funcionales a sus intereses o conveniencias⁶¹.

Desde este punto de vista, el atractivo del tópico oligárquico como clave de bóveda de la historia argentina, si se considera que su idoneidad para una explicación convincente ha sido revisada por un importante *corpus* de investigaciones sociológicas e históricas⁶², posiblemente resida en constituir un *deus ex machina*, que ofrece a la sociedad razones exculpatorias de sus fracasos. Solo puede conjeturarse si la reactivación de este tópico, visible en algunas lecturas (no académicas) del pasado argentino operadas en los últimos años o incluso en el debate público, anuncia un nuevo capítulo de lo que parece una recurrencia cíclica.

⁵⁹ Cfr. Tulio Halperin Donghi, *Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla*. Buenos Aires: Siglo XXI, 1972.

⁶⁰ Juan Carlos Torre, “Transformaciones de la sociedad argentina”, en Roberto Russell (ed.), *Argentina 1910-2010. Balance de un siglo*. Buenos Aires: Taurus, 2010, pp. 167-225.

⁶¹ Cfr. Juan José Sebreli, *Buenos Aires, vida cotidiana y alineación*. Buenos Aires: Siglo Veinte, 1964. Sin posibilidad de extendernos en el análisis, cabe referir el contraste entre esta visión y la de Imaz, para quien, como se vio (en la estela de Germani), la sociedad de clases medias representaba la defunción de la Argentina de la oligarquía.

⁶² Cfr. Leandro Losada, *Historia de las elites en la Argentina. Desde la conquista al surgimiento del peronismo*. Buenos Aires: Sudamericana, 2009.

RESUMEN

El artículo analiza diferentes argumentaciones que compartieron una perspectiva: pensar los avatares de la Argentina a partir de sus elites. Se han elegido tres tipos de registros: 1) ensayos del Centenario, 2) textos del revisionismo histórico, 3) trabajos fundacionales de la sociología académica. Se muestran los cambios que hubo entre esos tres momentos: del optimismo a la incertidumbre, para, finalmente, indagar las razones del fracaso; de la interrogación sobre las aptitudes de

conducción de las elites dirigentes, a una crítica de la sociedad que esas elites habían diseñado para la Argentina; del giro de la atención en las elites políticas a las económicas y sociales. En las conclusiones se presentan algunos argumentos acerca de las singularidades de pensar el país a partir de las elites y sus contrapuntos con otras perspectivas, que realizaron el mismo ejercicio considerando variables diferentes (económicas, políticas, sociales).

SUMMARY

This article analyzes different arguments that have shared a common perspective: to think the problems of Argentina through the study of its elites. It has been chosen three kind of approach: 1) the essays of the Centennial moment, 2) the historical revisionism, 3) foundational works of academic sociology. Changes that occurred between these three moments are shown: from optimism to uncertainty, to, finally, inquire about the reasons for failure; from the questions

about the political skills of the ruling elites, to a critique of society that these elites had given to Argentina; from the attention on political elites to economic and social ones. In the conclusions, are presented some arguments about the singularities of thinking the problems of the country from the responsibilities of its elites, and its counterpoints with other perspectives which performed the same exercise considering different (economic, political, social) variables.

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO

LOSADA, Leandro.

"Las elites y los 'males' de la Argentina. Juicios e interpretaciones en tres momentos del siglo XX". *DESARROLLO ECONÓMICO – REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES* (Buenos Aires), vol. 54, N° 214, enero-abril 2015 (pp. 387-409).

Descriptores: <Elites> <Historia argentina> <Historiografía> <Estructura social>.

Keywords: <Elites> <Argentine History> <Historiography> <Social Structure>.

